

مواقع المكتبات الجامعية العربية: دراسة ويبومترية مقارنة

المستخلص:

تقدم الدراسة الصورة الراهنة لمواقع المكتبات الجامعية بالدول العربية من منظور قياسات الويب؛ حيث تناولت الدراسة واقع الحضور العنكبوتى لمواقع المكتبات الجامعية من إجمالى حجم شبكة الويب , وقياس تأثيرها العنكبوتى على شبكة الويب, من خلال إحصاء عدد الروابط الوافدة إليها, بالإضافة إلى حصر وتحليل محتوى مواقع المكتبات الجامعية من خدمات المعلومات .

وتهدف الدراسة إلى معرفة أفضل مواقع المكتبات الجامعية بالعالم العربى حضوراً وتأثيراً عنكبوتياً على شبكة الويب , بالإضافة إلى التعرف على مواقع المكتبات الجامعية الأكثر شهرة على مستوى العالم العربى؛ من حيث عدد المترددين عليها , كما تسعى الدراسة إلى التعرف على أكثر المكتبات الجامعية تقدماً لخدمات المعلومات عبر مواقعها الإلكترونية , إضافة إلى معرفة طبيعة العلاقات التعاونية بين مواقع المكتبات الجامعية بالعالم العربى .

واعتمدت الدراسة على المنهج الويبومتري فى تحليل الروابط الفائقة, كأحد فروع منهج قياسات المعلومات , مستعينة فى ذلك بمجموعة من الأدوات؛ منها: محركى البحث جوجل Google وبنج Bing لإحصاء عدد صفحات مواقع المكتبات الجامعية وعدد الروابط الوافدة إليها , بالإضافة إلى موقع اليكسا Alexa كأداة لإحصاء عدد المترددين على مواقع الدراسة.

وتحتوى الدراسة على أربعة فصول, فضلاً عن المقدمة المنهجية والنتائج والتوصيات, وقد تناول الفصل الأول الإطار النظرى لقياسات الويب, ثم عالج الفصل الثانى: الحضور العنكبوتى لمواقع المكتبات

الجامعة بالعالم العربي, وناقش الفصل الثالث: التأثير العنكبوتى لمواقع الدراسة بناء على معاملات التأثير الثلاثة: (شعبية الموقع , الرؤية العنكبوتية , معامل التأثير المنقح). وجاء الفصل الرابع: ليحلل المحتوى العلمى الرقمى من حيث الخدمات التى تقدمها مواقع الدراسة وعلاقتها بالحضور والتأثير العنكبوتى لتلك المواقع.